

GT 2 – Imagem, Edição e Tecnoéticas

**A sala de aula como laboratório de poéticas artísticas:
a linguagem audiovisual e o ensino de artes**

Mestranda Flaviane Zanelatto Silva (UFF)

RESUMO

O presente trabalho visa analisar a relação entre teoria e prática cinematográfica aplicada ao ensino de Arte, no ensino médio, à luz das reflexões sobre cultura visual encontradas nos textos de Hernández. Nesse sentido serão abordadas construções sobre arte, cinema e educação com considerações sobre a experiência de ensinar, buscando compreender de que forma os alunos se relacionam com a Arte a partir do cinema e das imagens que os cercam diariamente. Para pensar nessa relação de vivência diária, vamos analisar o cotidiano presente em Certeau, compreendendo que, é necessário vivenciar esse processo de (re)invenção do ato de ensinar. Barbosa nos acompanha na reflexão sobre como o educador pode se reinventar em sua prática. A sala de aula é um laboratório excelente para vivenciar experiências artísticas.

A produção cinematográfica aproxima o aluno de uma linguagem artística repleta de cultura visual, realidade comum em seus cotidianos, mas pouco correlacionada em sala de aula. Migliorim nos conduz pela pesquisa unindo cinema e educação como pares para uma experiência de atuar criativa e criticamente com a câmera. Trata-se de compreender que todo aluno pode fazer cinema e levar a sério a possibilidade de o cinema pensar o mundo, em particular as instituições em que se passa nossa observação (de forma aplicada). O entrecruzamento de fronteiras, incertezas e contradições encontradas no cinema, permite diálogos fecundos entre a Arte, a Educação e a Cultura.

Palavras-chave: “Cultura visual”, “Ensino de arte”, “Cinema”.

ABSTRACT

The present work aims to analyze the relationship between theory and cinematographic practice applied to the teaching of Art, in high school, in the light of the reflections on visual culture found in Hernandez's texts. In this sense, we will approach constructions about art, cinema and education with considerations about the experience of teaching, seeking to understand how students relate to Art through cinema and the images that surround them daily. To think about this relationship of daily experience, we will analyze the quotidian present in Certeau, understanding that it is necessary to experience this process of (re)invention of the act of teaching. Barbosa accompanies us in reflecting on how educators can reinvent themselves in their practice The classroom is an excellent laboratory for artistic experiences.

Film production brings the student closer to an artistic language full of visual culture, a common reality in their daily lives, but little experienced in the classroom. Migliorim leads us through the

research uniting cinema and education as pairs for an experience of acting creatively and critically with the camera It is about understanding that every student can make cinema and taking seriously the possibility that cinema can think the world, in particular the institutions in which our observation takes place (in an applied way). The intersection of borders, uncertainties, and contradictions found in cinema allows for fruitful dialogues between Art, Education, and Culture.

Key-words: "Cinema", "methodologies, education", "visual culture".

INTRODUÇÃO

O presente trabalho é fruto de experiências vivenciadas no espaço escolar em que leciono, nas turmas de ensino médio, atreladas a uma bagagem cultural pessoal construídas a partir de um conjunto de memórias afetivas construídas a partir de relações com obras cinematográficas desde a infância e que despertaram o interesse pelas artes, assim como por todo universo lúdico que o cinema apresenta. Ao longa da minha trajetória enquanto estudante e posteriormente como educadora, sempre me ocorreu uma interrogação pessoal: o ato de pensar que o cinema pode nos contar sobre nós mesmos, sobre a sociedade e ser fonte de resignificação. O espaço escolar poderia ser um local de relação e experiência com o cinema? Essa questão acompanhou minha formação e sempre era utilizada para repensar minha prática docente. Analisando minha vivência afetiva percebi algo além no cinema, que para mim sempre foi tão cativante e capaz de me apresentar novas perspectivas, também poderia ser um excelente recurso no meu papel de educadora de artes visuais.

Vários autores buscaram fomentar reflexões acerca do ensino de Arte e de como relacionar a vivência do educando com as temáticas abordadas em sala de aula. Minha investigação parte dos espaços pedagógicos onde estou inserida, na rede privada de Petrópolis. A vivência com as escolas em que me faço presente me conduziu a pensar que a reflexão sobre a relação da arte com o ensino é um território que ainda necessita de aprofundamento por parte dos gestores e até de alguns educadores, visto que as novas tecnologias, novas áreas de atuação e todo universo digital engloba o aluno em uma relação direta com a arte. Ao revisar os questionamentos da perspectiva implementada no Brasil desde a prática do ensino de arte por

meio da habilidade, encontramos diversas críticas que se relacionam com a hegemonia que permeava em uma determinada visão da arte – ocidental, branca e masculina; a rigidez das estratégias de ensino que o currículo propunha, reduzindo o processo de aprendizagem a um jogo de perguntas e respostas e atividades que se limitavam as representações à maneira do artista. Ao longo dos anos lecionando, percebi que a relação entre os alunos com o estudo da arte dentro da escola estava atrelada às práticas de desenho ou a um estudo da história da arte, em minha didática buscava associar os ambientes tecnológicos onde a arte poderia ser experimentada e os resultados sempre eram muito satisfatórios. Seguindo esse pensamento reflexivo que a BNCC nos proporciona, podemos nos questionar algo que pode a priori parece extremamente irrelevante: Porque estudamos Arte? Qual a sua relevância no espaço escolar? Responder estas indagações podem ser o ponto de partida para nossa investigação de práticas e possibilidades. De acordo com Proença (2019), conhecer a história da arte é entrar em contato com um dos aspectos mais significativos da produção humana, em diversos tempos e ao longo deles. Construir familiaridade com a arte é obter uma fonte de referências essenciais para a compreensão do processo de construção cultural e de uma visão mais ampla desse processo. Para Frange (2012) o mundo “real” nos fala pelas propriedades estruturalmente constitutivas e constituintes das “realidades”, das práticas, discursos, objetos interpretados e ressignificados pelo ensino da Arte. Bergala (2008) nos aponta que o cinema é uma questão de criação, não de transmissão. O ensino de arte não seria assim também? A arte não se ensina, se experimenta e para poder experimentar a arte é preciso ter possibilidades de se encontrar com ela. *A arte é um aprofundamento da consciência*¹. A sala de aula onde a experiência da arte acontece se torna esse local de encontro, de ressurgimento e de fruição “Os indivíduos estão sempre mudando o mundo, os indivíduos criam o futuro, e fazem isso imaginando que as coisas podem ser diferentes.” (Gaiman, 1960). A arte importa para a formação de um indivíduo capaz de mudar o mundo. A arte é um ser construído incessantemente, conhecer passa por perceber e interferir.

¹ Mário Pedrosa citado por MORAIS, Frederico. Arte é o que eu e você chamamos de arte. Rio de Janeiro: Record, 1998. P.9-10.

A compreensão de que artes possui importância e significação semelhantes às outras disciplinas para a formação do indivíduo, nos direciona na busca por uma leitura de mundo via à sensibilidade, à relação entre as imagens (sonoras, visuais, imaginárias, etc.) e à relação de assimilação da diversidade cultural com todos os seus elementos estéticos e artísticos. Pensar o cinema para os espaços escolares como espaço em que modos de ver e pensar adentram um mundo que pertence à professores, alunos, famílias e comunidades. Cada uma dessas formas pode ser recebida pelos estudantes como algo que se encaixa em um universo já dado e constituído, e que atua por acumulação. Nesse sentido, a educação pode ser fechada àquilo que a comunidade já é, reproduzindo seus valores, estéticas e formas de ser. A educação pode ser fechada em um regime ético em que os processos subjetivos estão engajados na medida em que eles podem ser modulados pelas formas que a escola reproduz.

Na atualidade, diversos grupos sociais vivem rodeados por uma grande enxurrada de informações visuais, que podem fazer significado ou não ao seu estado social e seu lugar de vivência. Por essa perspectiva, podemos observar uma experiência, que não é algo que está diretamente ligada ao objeto a ser apreendido pelo discente, tampouco funciona por acúmulo, mas por meio de um deslocamento do conhecido, por caminhos de desvios no processo de compreensão de si e de toda comunidade.

Ao analisarmos a relação dos educandos com a tecnologia, por exemplo, compreendemos que cada instrumento desse, passa a ser intermediário na nossa relação com a cultura. A sociedade passa a estar em rede, vivenciando uma espécie de cultura descentralizada e realidade virtual. Isso já era concreto dentro das escolas e teve seu ápice principalmente após o período de isolamento social por causa da COVID-19, onde o ensino se viu obrigado a utilizar esses recursos para sua prática educacional. Fatores tecnológicos de acesso, produção e reflexão de elementos como **memes, vídeos curtos, os elementos da cultura pop, colagens, fotos manipuladas**, precisam ser direcionados de forma a corroborarem com o processo ensino-aprendizagem da arte, mas também que possibilitem ao aluno a percepção de que a sua cultura visual local é um elemento artístico. Ao longo dessa pesquisa estaremos refletindo junto com Certeau que entende que o cotidiano é aquilo que nos é dado cada dia (ou que nos cabe em

partilha), nos pressiona dia após dia, nos oprime, pois existe uma opressão no presente. O autor ainda afirma que o cotidiano é aquilo que nos prende intimamente, a partir do interior. O ambiente escolar é o ambiente do cotidiano. É uma história a caminho de nós mesmos, quase em retirada, às vezes velada. O que interessa ao pesquisador do cotidiano é o Invisível. (CERTEAU, 1996, p. 31).

Observando as relações dos alunos com a tecnologia, o audiovisual e como as escolas conduzem as utilizações dos mesmos dentro do espaço escolas, chegamos à questão central da nossa pesquisa: de que forma a produção de curtas no ensino de Arte no Ensino Médio como recurso pedagógico pode gerar uma relação de experiência artística? Ao longo deste trabalho procuramos aprofundar a elucidação dessa proposta e decorrentes aplicações, observando a relação dos alunos com o projeto, a relação dos educadores ao orientar os alunos e os benefícios que o trabalho propiciou à instituição de ensino. Como Bergala (2008, p.33) alerta: “Se o encontro do cinema como arte não ocorrer na escola, há muitas crianças para as quais ele corre o risco de nunca ocorrer em lugar nenhum.”

Segundo Migliorin (2010, p.106) “o que talvez o cinema tenha para ensinar seja a sua essencial ignorância sobre o mundo, ponto exato em que criação e pensamento se conectam”. Pensando dessa forma, os filmes nos interrogam muito mais do que apontam respostas prontas: o cinema faz com que pensemos, estimulando a criação. É no âmbito das artes visuais que podemos discutir o universo de imagens favoráveis ou não aos sujeitos, fortalecer a compreensão da diversidade humana por meio da sua diversa produção artística, realizada em qualquer tempo e/ou espaço. Relacionar o audiovisual como fonte de exposição de imagens e propor ao grupo escolar uma possibilidade de se tornarem capazes de ler, refletir, produzir e ressignificar a arte e a cultura, sejam quais forem, como comentado anteriormente. Buscaremos entender como o audiovisual pode ser condutor de experiências com a arte dentro do espaço da sala de aula, proporcionando experiências que irão romper com esse espaço, levando esse educando a estabelecer relações artísticas para além do espaço escolar.

O ENSINO DE ARTE E O AUDIOVISUAL.

A realidade de sala de aula nas escolas em que habito, propõe uma aula de arte que valorize procedimentos técnicos estéticos, elementos para exposições e um estudo centrado no material didático adotado. Entretanto essa mesma sala também é formada por educandos que possuem contato com os elementos tecnológicos, audiovisuais aplicados à comunicação e produção imagética e que despertam o real interesse dos jovens alunos. Aproveitar-se desses recursos pode tornar a relação ensino aprendizagem mais estimulante e profunda. Assim, como abordado anteriormente esse trabalho é fruto de uma longa observação do espaço escolar e da compreensão de que o ensino da arte tendo sua significação e importância semelhante às demais disciplinas para a formação do indivíduo, ocupa-se entre outras finalidades da leitura do mundo via à sensibilidade, à relação entre as imagens (sonoras, visuais, imaginárias, etc.) e à compreensão e assimilação da diversidade cultural e de todos os seus elementos estéticos e artísticos, fomentando e entusiasmando à criação e intervenção no âmbito artístico e cultural. Nessa rota, pensamos que refletir sobre as possibilidades e desafios do ensino da arte na escola é sempre oportuno para que suas práticas e propostas sejam atualizadas e que este componente curricular não seja equivocadamente compreendido apenas como mais uma disciplina, ou a disciplina mais fácil.

Observando o comportamento dos alunos diante o início de um conteúdo teórico ou até mesmo durante a realização de alguma atividade prática, surgiram as questões norteadoras: Como o professor pode mediar o olhar dos alunos sobre as manifestações artísticas e demais realizações do universo das imagens que nos cercam? Como esses alunos conseguem identificar uma manifestação artística como uma linguagem de expressão contemporânea? Qual seria o grau de interesse desses alunos pelas linguagens artísticas? E depois do investimento da disciplina por meio de seus dispositivos curriculares, como eles aproveitariam o que apreenderam no ensino da arte em suas próprias criações? Diante desses questionamentos nos propusemos a investigar o processo de ensino aprendizagem, entre os alunos do Ensino Médio, sobre conteúdos relacionados à arte contemporânea, valorizando a linguagem do audiovisual.

Possuindo então a percepção de que todos nós somos atualmente parte de uma civilização que já nasce envolvida no mundo audiovisual, compreendemos que desde crianças a geração dos alunos do Ensino Médio convive com inúmeras fontes imagéticas, como, por exemplo, os desenhos animados nos quais já se utiliza a linguagem cinematográfica. Portanto, estar envolvido com a imagem em movimento aliada à sonoridade é comum à formação das últimas gerações desde a segunda metade do século XX.

O material da escola em que temos evoluído nossa pesquisa de campo buscou e ainda se propõe a explorar a relação da arte com o cinema de forma clara em alguns bimestres ao longo das séries do Ensino Médio. Inicialmente, as atividades causaram certa curiosidade aos alunos, pois muitos são grandes consumidores do mercado cinematográfico (séries, filmes, etc), mas não associavam o cinema ao contexto das artes visuais. Essa perspectiva modificou-se ao longo dos últimos dois anos, a partir de um projeto cultural e interdisciplinar específico que envolveu basicamente música e teatro e possibilitou a produção de vídeos com temáticas variadas.

O CINEMA COMO POÉTICA NO ESPAÇO ESCOLAR.

De acordo com Hernandez, a contribuição principal da perspectiva da cultura visual é propor uma mudança no foco do olhar e do lugar de quem vê. Ver além da superfície do que se vê. O olhar nos conforma, além de confirmar-nos, ele descobre quem somos e o que devemos ser, como ressalta Berger (2000). Ver cinema em si já se constitui em um gesto criativo, mesmo que ainda possa permanecer internalizado. De fato, nem todas as produções audiovisuais fazem com que o indivíduo tenha uma mudança de postura, uma reflexão ou até mesmo o desejo da criação. Porém, como Migliorin reforça a hipótese, observando que: “A arte não se ensina, se experimenta”. O professor, portanto, pode sair do lugar daquele que ensina para experimentar com os alunos:

Assim, o que está dado para se ensinar com o cinema é um não-sei-o-quê de possibilidades. Ensinar com o cinema passa, justamente, por um “não saber” das partes que se preparam para o acontecimento, ou seja, para a invenção intempestiva consigo e com o outro, com as imagens, mundos e conexões que o cinema nos permite, nos

autoriza. Mas só o cinema pode isso? Certamente não. Mas talvez nenhuma arte ou meio de expressão o possa com tanta intensidade (MIGLIORIN, 2010 p.107).

O ver cinema como arte quebra essa hierarquia do professor, que existe na instituição escolar tradicional, sendo o docente visto como o detentor de um conhecimento maior e que vai transmiti-lo para os alunos. Já o cinema coloca todos em um mesmo nível, em que possam trocar as experiências, que é positivo, no sentido de incentivar o aluno a criar uma autonomia intelectual. Particularmente, tenho essa experiência com meus alunos, trocamos informações, comentamos sobre obras e em períodos de premiações realizamos nossas indicações de favoritos, mesmo que o tema cinema em si não seja o assunto do período no bimestre/trimestre. Migliorin acredita que para ser um espectador de cinema, a igualdade e a possibilidade de fruição são anteriores a qualquer hierarquia; o cinema não deve entrar na escola para ensinar algo a quem não sabe, seja em qual for a disciplina, entretanto ele adentra a escola para criar espaços de compartilhamento e invenção coletiva, colocando as mais diversas vivências diante das potências sensíveis da cinematografia. Essas poéticas sempre aparecem quando um aluno inicia a troca de experiência e os demais seguem trazendo suas referências e quando acontece a experiência de construção, a sensibilidade no olhar cinematográfico está ali na essência de cada aluno, cada artista em potencial. As possibilidades do uso do cinema na escola são inúmeras e as práticas permitem eclodir os efeitos incomensuráveis entre o mundo e a obra, aluno e poética, arte e educação.

Nossa escolha por focar no audiovisual se dá por meio do interesse que surgiu ao longo das aulas, por alguns anos o que chamava nossa atenção era que durante as aulas os alunos traziam referências sobre filmes que assistiam para terem conversas informais com os educadores, criamos então a proposta de produção de curtas como forma de englobar os interesses e as normativas da instituição para avaliações. Com o passar do tempo, o diálogo com os demais colegas, despertou para a situação de que em alguns momentos os alunos pós-pandemia, escolhiam assistir pequenos vídeos ao invés de atividades sociais e produziam vídeos de 15 segundos por meio de aplicativos em todos os espaços da instituição. Em ambos os momentos, abraçamos essa alternativa como ferramenta de proposta didática para que aquelas

práticas ganhassem significado partindo o olhar de cada adolescente. De acordo com Hernández (2011) estávamos favorecendo a mudança de posicionamento dos sujeitos de maneira que passaram a constituir-se de receptores ou leitores a visualizadores e produtores críticos, explorando as relações e possibilidades de produção que até agora não tinham sido consideradas pelas narrativas auto expressivas na disciplina de Artes. Miranda (2007) nos aponta uma reflexão interessante: “O que fazemos com o que vemos?” Segundo o autor, a arte cumpre um ideal, ideal esse que nós praticamente exigimos dela, contudo a mesma pode ser um desafio emancipatório, assim como a educação. O ensino de arte passa por essas reflexões que implicam em preocupar-se em conhecer o contexto, ordenas as reflexões em torno dos diversos movimentos da arte e do ensino; releituras de imagens contemporâneas que nos representam. A preocupação estética, sensível e cognitiva devem conduzir de forma interdisciplinar, um debate sobre o caminho entre o ensino e a prática.

De acordo com Miranda (2007), as experiências que incorporam a condição social, sua relação com o ambiente, o seu entorno, e com o ambiente em que se produzem a relação com a arte, em particular a mediação da tecnologia que o cerca, visto que é o visual que suporta a imagem. O autor nos aponta o quanto a relação que temos com a arte depende da realidade na qual estamos inseridos. O indivíduo carrega em si muitos sentidos e possibilidades dessa visualidade, a sala de aula é o local onde o coletivo e o individual se relacionam permitindo o prazer, a beleza e o agrado, assim como os seus antônimos, como alternativa irreal de experiência, mas ao mesmo tempo de elementos reais, as vezes dolorosos e terríveis, como os já experimentados em nossas práticas; debates sobre sociedade, racismo estrutural, identidades, religiosidade e todos os temas decoloniais que podemos apontar como essenciais numa sociedade que se reconhece a partir de suas imagens.

Segundo Miranda,

“[...] Lo visual, desde la relación experimental de la subjetividad y el entorno, introduce entonces unos niveles diferentes de aproximación cognitiva y de representación con el médío, que tiene que ver con: posibilidad de producción simbólica de significados, valores estéticos, visiones de género, valoración del poder y ubicuidad histórica representada y real; condiciones de producción intertextual o

contradiscursiva que concurren en la posibilidad de la contextación y el contrarrelato.” (Miranda, 2007 p.6)²

Por essa perspectiva, essas possibilidades de relações entre arte, sujeito e cultura visual, devem ser interpretadas como possibilidades de liberdade e representação. Ao produzir um produto audiovisual com a premissa de toda sua bagagem visual, o educando está manifestando toda a sua história subjetiva, além de toda sua própria aproximação experimental com o meio. A proposta prática de uma edição de fotos, ou de uma produção audiovisual nos confirma que temos de fato uma capacidade de sensibilidade ao ponto de sermos produtores de relações intersubjetivas da tecnologia que conduz o visual com as imagens que realizamos.

Figura 1 – Edição de documentário produzido por alunos em novembro de 2021.

A perspectiva da produção audiovisual em sala de aula, permite incorporar a problemática que esteve fora da esfera da arte na educação propriamente dita, que por vezes se fez como um ensino elitista e excludente. Esse laboratório poético entre cinema, arte e educação nos conduz a um olhar onde o cinema se torna um meio de construção de sensações, um meio didático e de formação social na escola.

² "O visual, a partir da relação experimental da subjetividade e do meio, introduz então diferentes níveis de aproximação cognitiva e de representação com o meio, que tem a ver com: a possibilidade de produção simbólica de significados, valores estéticos, visões de gênero, valorização do poder e da ubiquidade histórica representada e real; condições de produção intertextual ou contra discursiva que concorrem para a possibilidade de contextualização e contra narrativa" (Miranda, 2007 p.6).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em toda nossa pesquisa aprofundamos a vivência da nossa prática pedagógica do ensino de arte, onde realizamos na cidade de Petrópolis, região serrana do Rio de Janeiro um projeto de elaboração de produtos audiovisuais como ferramenta de construção de afetos com a Arte. Ao final de todo estudo queremos compreender as relações dos alunos com o cinema transformando a sala de aula como local de experiência e desenvolvimento poético, com os temas diversos, com produções de curtas com referências a filmes clássicos e com roteiros de autoria dos grupos, assim como gravação, cenários, edições e figurinos, recebendo a supervisão e orientação da equipe docente de forma interdisciplinar, em muitos dos casos.

O resultado que já obtivemos com os curtas produzidos pelos alunos em 2021 e 2022 gerou comoção na comunidade escolar, despertou desejos de intervenções sociais e alinhou pensamentos.

Atualmente a prática de produção de curtas, o aprofundamento da linguagem cinematográfica, o estudo sobre teorias do cinema e sua utilização como mediador para o ensino de arte fica presente nas turmas de ensino médio. Analisando todos os projetos já elaborados, uma das experiências realizada no 2º semestre de 2022, o audiovisual agiu como um dispositivo a fim de promover a emancipação dos alunos em seus processos de aprendizado e estimular suas percepções criativas, reflexões sociais e a compreensão técnica do cinema. Como resultado, obtivemos curtas que dialogavam com questões sociais pertinentes aos educandos.

Portanto conclui-se que a linguagem cinematográfica pode ser vista para além de um fazer artístico ou simplesmente um adendo na aula de artes. Pode inclusive servir como o próprio aprendizado artístico em si. Entendemos que o processo de ensino de artes pode ocorrer através da apreciação e leitura de filmes e a própria prática cinematográfica. Por fim, concluindo esta pesquisa, temos como análise os depoimentos de alunos e ex-alunos que tiveram contato com o antigo projeto conhecido como “TC” e a sua nova versão, pós novo ensino médio, ilustrando o impacto que o recurso audiovisual teve em seus entendimentos, experiências e relações afetivas com as aulas de arte no Ensino médio. Com base em todo um caminho pedagógico elaborado

para que todo processo seja eficaz em sua premissa inicial: O ensino de arte e o desenvolvimento dos afetos perpassam pelas estradas artísticas do audiovisual.

REFERÊNCIAS

BARBOSA, Ana Mae. *Arte/educação contemporânea: consonâncias internacionais*. 3ª Ed. São Paulo. Cortez: 2010.

_____. *Tópicos utópicos*. Belo Horizonte. Carte: 1998.

_____. *A imagem no ensino da Arte: anos 80 e novos tempos*. 7ª Ed. Ver. São Paulo. Perspectiva: 2009.

_____. *Inquietações e mudanças no ensino da Arte*. 7ª ed. São Paulo. Cortez, 2012.

_____. *Arte-Educação no Brasil*. São Paulo. Perspectiva, 2012.

_____. *Arte, Educação e Cultura*. Domínio público. 2012.

_____. *Ensino da arte: memória e história*. São Paulo. Perspectiva, 2014.

BAUMAN, Zygmunt. *Identidade*. Rio de Janeiro: Zahar, 2005.

BERGALA, Alain. *A hipótese-cinema: pequeno tratado de transmissão de cinema dentro e fora da escola*. Rio de Janeiro: Booklink, Cinead-Lise-FE/UFRJ. 2008.

BAZIN, André. *O que é cinema?* São Paulo: Cosac Naify, 2014.

BRASIL, Ramusyo de Almeida. CHAGAS, Sílvia lilian Lima. *Cinema, Ensino de Arte e construção do olhar – consideração metodológicas*. Periódico IFBA. 2019 – Disponível em: <https://publicacoes.ifba.edu.br/ensinoemfoco/issue/view/46> - acesso em: <16/03/2023>

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018.

BRUZZO, Cristina. *O Documentário em sala de aula*. In. Ciência e Ensino, 1998.

CERTEAU. Michel de. *A invenção do cotidiano*. Petrópolis, Editora Vozes. 1998.

COUSINS, Mark. *História do cinema: Dos clássicos mudos ao cinema moderno*. São Paulo. Martins Fontes-selo Martins. 2013.

CUSICANQUI, Silvia Rivera. *Un mundo Ch'ixi es posible. Ensayos desde um presente em crisis. Ciudad Autonoma de Buenos Aires: Tinta Limón, 2018.2002*

DUARTE, Rosália. Cinema e educação. Belo Horizonte: Autêntica, 2002.

FERRAZ, Maria Heloísa C de T. *Metodologia do ensino da arte: fundamentos e proposições*. 2ª ed. Ver. E ampl. Ao Paulo: Cortez, 2009.

FRANCO, Marília. Você sabe o que foi o INCE? In: SETTON, Maria da Graça Jacinto. (org.) *A cultura da mídia na escola – ensaios sobre cinema e educação*. São Paulo: Annablume, 2004

FRESQUET, Adriana. *O Minuto Lumière*. In: *Cinema e educação. Reflexões e experiências com professores e estudantes de educação básica, dentro e “fora” da escola*. Belo Horizonte: Autêntica, 2013

FRESQUET, Adriana. *Cinema e educação: a Lei 13.006 – reflexões, perspectivas e propostas*. Universo Produção, 2015.

GAGO, Verónica. *Cuerpo Territorio*. In GAGO, Verónica. *La potencia feminista. O el deseo de cambiarlo todo*. Madrid: Traficantes de Sueños. 2019. Cc Creative Commons.

GAIMAN, Neil. *Arte importa: porque sua imaginação pode mudar o mundo*. Tradução Augusto Calil, Angelo Lessa. Rio de Janeiro, Intrínseca 2021.

HERNANDEZ, F. *Cultura visual mudança educativa e projeto de trabalho*. Porto Alegre. Artmed: 2000.

KEMP, Philip. *Tudo sobre cinema*. Rio de Janeiro. Sextante.2011.

LIPPARD, Lucy. *Caballos de Troya: arte activista y poder*. 1983

MIGLIORIN, Cezar, PIPANO, Isaac. *Cinema de brincar*. Belo Horizonte, MG. Relicário. 2019

MIRANDA, Fernandes. VICCI, Gonzalo, (comp.). *Cultura Visual: Educación y construcción de identidad*. Montevideo: Udelar. CSEP, IENBA, 2007.

MENDES. Ricardo. *Arte contemporânea em diálogo com a tradição visual: Cardoso, zocchio e Navas*. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, 2020.

MOREIRA. Antônio Flávio Barbosa. *Currículo, cultura e sociedade*. São Paulo. Cortez,2018.

MORETTIN, Eduardo. Humberto Mauro, *Cinema, História*. São Paulo: Alameda, 2013

NOVA, João Luiz Leocadio da. *A Licenciatura em Cinema na Universidade Federal Fluminense*. Revista Movimento. Niterói: PPPGEUF, ano II, n. 2, 2015. Entrevista concedida a Edith Frigotto e Ronaldo Rosas

NORTON, Maíra. *Cinema Oficina – técnica e criatividade no ensino do audiovisual*. Niterói: Eduff, 2013

NUNES, A. L. R. (et. al.) *Artes Visuais e inclusão: o simbolismo na expressão de crianças e adolescentes com necessidades educacionais especiais*. Revista Educação, Artes e Inclusão, Santa Catarina, v. 1, nº1. 2008.

Disponível em: <https://www.periodicos.udesc.br/index.php/arteinclusao/article/view/1631/1319> - Acessado em: 19 agosto 2022.

REGO, Teresa Cristina. *Vygotsky: uma pesquisa histórico-cultural da educação*. Petrópolis, Rj. Vozes, 1995.

SANTIAGO JÚNIOR. Francisco das Chagas Fernandes. *A virada e a imagem: história teórica do pictorial/iconic/visual turn e suas implicações para as humanidades*. Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material, 2019.

TAVIN, Kevin M. Antecedentes críticos da Cultura visual na arte educação nos Estados Unidos in MARTINS, Raimundo. *Visualidade e educação*. Goiania. FUNAPE: 2008.

WILSON, B. *Of diagrams and rhizomes*. In *Arte Education and Visual Culture Conference*. In: DUNCUM, P. *Por que a arte-educação precisa mudar e o que podemos fazer*. In: MARTINS, Raimundo, TOURINHO, Irene (org.) *Educação da cultura visual. Conceitos e Contextos*. Santa Maria. Ed. Da UFSM. 2011.

Como citar este texto:

SILVA, Flaviane, Z. A sala de aula como laboratório de poéticas artísticas: a linguagem audiovisual e o ensino de artes. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA e SEMINÁRIO DE ARTES DIGITAIS, 8, 2023, Belo Horizonte. *Anais do 8º Congresso Internacional de Arte, Ciência e Tecnologia e Seminário de Artes Digitais 2023*. Belo Horizonte: Labfront/UEMG, 2023. ISSN: 2674-7847. p.1-14.